

SONLARNING BO‘LINISH ALOMATLARINI QURISH USULLARI

Nuritdinov Jalolxon Tursunboy o‘g‘li

Qo‘qon Davlat Universiteti Matematika kafedrasida o‘qituvchisi

Otaboyev Muhsinjon Muqimjonovich

Qo‘qon Davlat Universiteti Matematika kafedrasida mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644520>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola natural sonlar uchun bo‘linish belgilarini tuzishning turli usullarini o‘rganadi va ularning matematik asoslarini tahlil qiladi. Tadqiqot sonlarning o‘nlik yozuviga, modulli arifmetikaga va algebraik o‘zgartirishlarga asoslangan bo‘linish mezonlarini aniqlashning klassik va zamonaviy yondashuvlarini yoritadi. Tub va murakkab sonlar uchun bo‘linish qoidalarini keltirib chiqarishga, shu jumladan ixtiyoriy bo‘luvchilarga qo‘llaniladigan umumlashtirilgan algoritmlarga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada bo‘linish qoidalarining o‘quvchilarda hisoblash tafakkuri va sonlar nazariyasi ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi pedagogik ahamiyati muhokama qilinadi. Taklif etilgan usullarning samaradorligini ko‘rsatish uchun bir nechta misollar va isbotlar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tub sonlar, sanoq sistemalari, algoritmlar, sonlar nazariyasi*

Bo‘linish qoidalari elementar sonlar nazariyasi va arifmetik hisoblashlarda muhim rol o‘ynaydi. Ular sonning boshqa bir songa to‘liq bo‘linish amalini bajarmasdan turib aniqlashning sodda va samarali usullarini taqdim etadi. Bunday qoidalar uzoq vaqtdan beri matematik ta‘lim, og‘zaki hisoblash, kriptografiya va algoritmik masalalarni yechishda qo‘llanilib kelinmoqda. 2, 3, 5, 9 va 11 kabi sonlarga bo‘linishning mashhur mezonlari maktab matematikasida uchraydigan dastlabki nazariy tushunchalardan biri bo‘lib, sonlar nazariyasini chuqurroq o‘rganish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi [1, 2].

Bo‘linish qoidalarini tuzish sonlarning o‘rinli yozuvlari va kongruensiyalar nazariyasi bilan chambarchas bog‘liq. Xususan, modulli arifmetika turli butun sonlarga bo‘linish mezonlarini keltirib chiqarish uchun tizimli asos yaratadi. Ko‘pgina klassik qoidalarni sonni o‘nlik shaklda ifodalash va 10 ning darajalarining berilgan bo‘luvchiga nisbatan qoldiqlarini tahlil qilish orqali izohlash mumkin. Bu yondashuv nafaqat mavjud qoidalarni oydinlashtiradi, balki ixtiyoriy sonlar uchun yangi mezonlarni yaratish imkonini ham beradi.

So‘nggi yillarda bo‘linish testlarini yaratishning umumlashtirilgan usullariga e‘tibor kuchaygan [3,4]. Tadqiqotchilar hisoblashlarni soddalashtiradigan va klassik mezonlarni kengaytiradigan turli algebraik va algoritmik usullarni taklif qilishgan. Bu usullar nafaqat nazariy matematikada, balki o‘quvchilarga mantiqiy fikrlash va hisoblash ko‘nikmalarini rivojlantirishda yordam beradigan pedagogik amaliyotda ham foydalidir.

Ushbu maqolaning maqsadi natural sonlar uchun bo‘linish qoidalarini tuzish usullarini o‘rganish va modulli arifmetika hamda o‘nlik yozuvlarga asoslangan yagona yondashuvni taqdim etishdir. Maqolada bo‘linish mezonlarini keltirib chiqarishning raqamlarni o‘zgartirish, vaznli raqamlar yig‘indisi va rekursiv qisqartirish usullari kabi bir nechta texnikalari muhokama qilinadi. Olingan qoidalarning to‘g‘riligi va qo‘llanish imkoniyatini ko‘rsatish uchun misollar va isbotlar keltirilgan. Natijalar elementar sonlar nazariyasini o‘qitishga va arifmetik algoritmlar bo‘yicha keyingi tadqiqotlarga hissa qo‘shishi mumkin.

Respublikamiz umumta’lim maktablari va akademik litseylar matematika dasturlarida 2,3,5,9,11 tub sonlariga bo‘linish alomatlari o‘rgatilsada lekin matematikaning “Sonlar nazariyasi” bo‘limida o‘rganiladigan ba’zi bir bo‘linish alomatlari va bu bo‘linish alomatlarini keltirib chiqarish, boshqacha aytganda qurish masalalari haqida ma’lumot berilmaydi. Ular hatto universitet yoki pedagogika oliy o‘quv yurtlarining matematika yo‘nalishlarida ham o‘rgatilmaydi. Biz ana shunday bo‘linish alomatlarini va ularni qurish mezonlari to‘g‘risida to‘xtalib o‘tamiz.

Sonlarning bo‘linish alomatlarini sinflarga quyidagicha ajratish mumkin.

I. Oxirgi raqam bo‘yicha bo‘linish alomatlari:

2 ga bo‘linish alomati: Agar sonning oxirgi raqami nol bo‘lsa yoki ikkiga bo‘linsa, bunday son 2 ga bo‘linadi;

10 ga bo‘linish alomati: Agar sonning oxirgi raqami nol bo‘lsa, bunday son 10 ga bo‘linadi;

5 ga bo‘linish alomati: Agar sonning oxirgi raqami nol yoki besh bo‘lsa, bunday son 5 ga bo‘linadi;

4 ga bo‘linish alomati: Agar sonning oxirgi ikki raqami nol bo‘lsa yoki tortga bo‘linadigan son hosil qilsa, bunday son 4 ga bo‘linadi;

8 ga bo‘linish alomati: Agar sonning oxirgi uchta raqami nol bo‘lsa yoki ular sakkizga bo‘linadigan son hosil qilsa, bunday son 8 ga bo‘linadi;

25 ga bo‘linish alomati: Agar sonning oxirgi ikkita raqami nollar bo‘lsa yoki 25 ga bo‘linadigan son hosil qilsa, bunday son 25 ga bo‘linadi.

II. Sonlarning raqamlar yig‘indisiga ko‘ra bo‘linish alomatlari.

3 ga bo‘linish alomati. Raqamlari yig‘indisi 3 ga bo‘lingan son 3 ga bo‘linadi.

Isbot. $\overline{a_4a_3a_2a_1}$ to‘rt xonali son berilgan bo‘lsin

$$\overline{a_4a_3a_2a_1} = a_1 + 10a_2 + 100a_3 + 1000a_4 = a_1 + (9+1)a_2 + (99+1)a_3 + (999+1)a_4$$

Bu yerda 3 ga bo‘layotganimiz uchun 3 ga karrali koeffitsiyentli hadlarni tashlab yuboramiz. Bundan, agar $(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) : 3$ bo‘lsa, $\overline{a_4a_3a_2a_1} : 3$ bo‘lishi kelib chiqadi.

11 ga bo‘linish alomati. Toq o‘rindagi raqamlar yig‘indisi va juft o‘rindagi raqamlar yig‘indisining farqi 11 ga bo‘linsa, bunday son 11 ga bo‘linadi.

Isbot. $\overline{a_4a_3a_2a_1}$ to‘rt xonali son berilgan bo‘lsin

$$\overline{a_4a_3a_2a_1} = a_1 + 10a_2 + 100a_3 + 1000a_4 = a_1 + (11-1)a_2 + (99+1)a_3 + (1001-1)a_4$$

Bu yerda 11 ga bo‘layotganimiz uchun 11 ga karrali koeffitsiyentli hadlarni tashlab yuboramiz. Bundan, agar $(a_1 + a_3 - (a_2 + a_4)) : 11$ bo‘lsa, $\overline{a_4a_3a_2a_1} : 11$ bo‘lishi kelib chiqadi.

7, 13, 17, 19, 23, ... kabi sonlarning bo‘linish alomatlarini qurishning quyidagi usulini ko‘rsatib o‘tamiz.

Algebra va sonlar nazariyasi kursidan bizga ma’lumki, $(a-b) : m$ bo‘lsa, u holda $a \equiv b \pmod{m}$ kabi yozish mumkin. Shuningdek taqqoslamalarning quyidagi xossasi ham tegishli darsliklarda keltirilgan.

Tasdiq. Taqqoslamani har ikkala qismiga m ga karrali sonni qo‘shish va ayirish mumkin[5].

7 ga bo‘linish alomatini qurish. Bizga $\overline{a_6a_5a_4a_3a_2a_1}$ son berilgan bo‘lsin. Bu sonni xona birliklari yig‘indisi ko‘rinishida yozib olamiz

$$\overline{a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1} = a_1 + 10a_2 + 100a_3 + 1000a_4 + 10000a_5 + 100000a_6.$$

Bu yig'indining hadlari uchun quyidagi munosabatlar o'rinli.

$$a_1 \equiv a_1 \pmod{7}$$

$$10a_2 \equiv 3a_2 \pmod{7}$$

$$100a_3 \equiv 2a_3 \pmod{7}$$

$$1000a_4 \equiv -a_4 \pmod{7}$$

$$10000a_5 \equiv -3a_5 \pmod{7}$$

$$100000a_6 \equiv -2a_6 \pmod{7}$$

Bundan, agar $(a_1 + 3a_2 + 2a_3 - a_4 - 3a_5 - 2a_6) : 7$ munosabat bajarilsa, berilgan $\overline{a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1}$ son ham 7 ga qoldiqsiz bo'linishi kelib chiqadi.

13 ga bo'linish alomatini qurish. . Bizga $\overline{a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1}$ son berilgan bo'lsin. Bu sonni xona birliklari yig'indisi ko'rinishida yozib olamiz

$$\overline{a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1} = a_1 + 10a_2 + 100a_3 + 1000a_4 + 10000a_5 + 100000a_6.$$

Bu yig'indining hadlari uchun quyidagi munosabatlar o'rinli.

$$a_1 \equiv a_1 \pmod{13}$$

$$10a_2 \equiv -3a_2 \pmod{13}$$

$$100a_3 \equiv -4a_3 \pmod{13}$$

$$1000a_4 \equiv -a_4 \pmod{13}$$

$$10000a_5 \equiv 3a_5 \pmod{13}$$

$$100000a_6 \equiv 4a_6 \pmod{13}$$

Bundan, agar $(a_1 - 3a_2 - 4a_3 - a_4 + 3a_5 + 4a_6) : 13$ munosabat bajarilsa, berilgan $\overline{a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1}$ son ham 13 ga qoldiqsiz bo'linishi kelib chiqadi

Misol. 27703 soni 13 ga qoldiqsiz bo'linishini tekshirish uchun birlar xonasidagi raqamdan boshlab har bir xonadagi raqamlarni mos ravishda 1, -3, -4, -1, 3, 4, ... sonlarga ko'paytirib yig'indini tekshiramiz.

$$3 \cdot 1 + 0 \cdot (-3) + 7 \cdot (-4) + 7 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 = -26 \quad : 13$$

demak 27703 soni 13 ga qoldiqsiz bo'linadi.

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	a_{17}	a_{18}	a_{19}	a_{20}	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}	a_{26}	a_{27}	a_{28}
7	1	3	2	-1	-3	-2																						
11	1	-1																										
13	1	-3	-4	-1	3	4																						
17	1	-7	-2	-3	4	6	9	5																				
19	1	-9	5	-7	6	3	-8	-4	-2																			
23	1	10	8	11	-5	-4	6	-9	2	-3	-7																	
29	1	10	13	14	-5	8	-7	-12	-4	-11	6	2	-9	-3														
31	1	10	7	8	-13	-6	2	-11	14	-15	5	-12	4	9	-3													
37	1	10	-11																									
41	1	10	18	16	-4																							
43	1	10	14	11	-19	-18	-8	6	17	-2	-20	-15	-21	5	7	-16	12	-9	-4	3	-13							
47	1	10	6	13	-11	-16	-19	-2	-20	-12	21	22	-15	-9	4	-7	-23	5	-2	17	-18	8	-14					
53	1	10	-6	-7	-17	-11	-4	13	24	-25	15	-9	16															
59	1	10	-18	-3	29	-5	9	-28	15	-27	25	14	22	-16	17	-7	-11	8	21	-26	-24	-4	19	13	12	2	20	23
61	1	10	-22	24	-4	21	a	26	17	-13	-8	-19	-7	-9	-29	15	28	-25	-6									
67	1	10	33	-5	17	-31	25	-18	21	9	23	29	22	19	-11	24	-28	-12	14	6	-7	-3	-30	-32	15	16	26	-8
71	1	10	29	6	-11	32	36	5	-21	3	30	16	18	-33	25	-34	15	8	9	19	-23	-17	-28	4	-31	-26	24	27
73	1	10	27	-22	-1	-10	-27	22																				
79	1	10	21	-27	-33	-14	18	22	-17	-12	38	-15	8															
83	1	10	17	4	40	-15	16	-6	23	-19	-24	9	7	-13	36	28	31	-22	29	41	-5	33	-2	-20	-34	-8	3	30
89	1	10	11	21	32	-36	-4	-40	-44	5	-39	-34	16	-18	-2	-20	-22	-42	25	-17	8	-9						
97	1	10	3	30	9	-7	27	-21	-16	34	-48	5	-47	15	-44	45	-35	38	-8	17	-24	-46	25	-41	-22	-26	31	19

Bu usuldan foydalanib boshqa tub sonlar uchun ham bo‘linish alomatlarini qurish mumkin. Quyida biz 100 gacha bo‘lgan tubsonlar uchun sonlar uchun ularning mos xona birliklarini qaysi sonlarga ko‘paytirish kerakligini yuqoridagi jadval orqali keltiramiz.

Ushbu maqolada natural sonlar uchun bo‘linish qoidalarini tuzishning bir qancha usullari o‘rganildi va tizimlashtirildi. Bo‘linish mezonlari ularning tuzilish xususiyatlariga ko‘ra guruhlarga ajratildi, jumladan sonning oxirgi raqamlariga asoslangan qoidalar va uning raqamlari yig‘indisiga asoslangan qoidalar. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 va 25 sonlariga bo‘linishning klassik testlari o‘nlik yozuv va modulli arifmetika yordamida tahlil qilindi va asoslandi.

7 va 13 kabi tub sonlar uchun bo‘linish qoidalarini tuzishga alohida e‘tibor qaratildi. Sonlarni kengaytirilgan o‘nlik shaklda ifodalash va berilgan bo‘luvchiga nisbatan taqqoslamalarni qo‘llash orqali bo‘linishni tekshirishning samarali algoritmlari olindi. Taqdim etilgan yondashuv shuni ko‘rsatadiki, bo‘linish qoidalarini alohida-alohida yodlash o‘rniga tizimli ravishda keltirib chiqarish mumkin. Bundan tashqari, bu usul boshqa tub sonlar uchun umumlashtirilishi va butun sonlarning kengroq sinfiga tatbiq etilishi mumkin.

Kelgusi tadqiqotlarda taklif etilgan usullarni o‘nlik sanoq tizimidan boshqa sanoq tizimlaridagi bo‘linish qoidalariga, shuningdek, kompyuter asosidagi usullar yordamida ixtiyoriy butun sonlar uchun bo‘linish mezonlarini algoritmik yaratishga kengaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Richards, I. (1978). Number Theory. In: Steen, L.A. (eds) Mathematics Today Twelve Informal Essays. Springer, New York, NY.
2. Melvyn B. Nathanson (2025). Combinatorial and Additive Number Theory VII. Springer Cham. CANT, New York, USA. 312p.
3. Akinmoyewa, J. T. Congruence and Divisibility: Divisibility Criteria for Positive Integers. Journal of Natural Sciences Research, Vol. 9, No. 6, 2019
4. Shekatkar, S. M., Ambika, G. Divisibility Patterns of Natural Numbers on a Complex Network. Scientific Reports, Vol. 5, 2015
5. Nazarov, R., Toshpulatov, B., Do‘simbetov, A. Algebra va sonlar nazariyasi. I qism. Toshkent: O‘qituvchi, 1993.

6. Nuritdinov J., Kakharov S., Tashxodjayev A. Application of Minkowski operator in artificial intelligence tasks //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2024. – T. 3244. – №. 1. – C. 030016.
7. Nuritdinov J. T. About the Minkowski difference of squares on a plane //Differential Geometry-Dynamical Systems. – 2022. – T. 24.
8. Mamatov M. S. et al. Geometric properties of the Minkowski operator //Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series. – 2024. – T. 116. – №. 4. – C. 127-137.